

AUTOR(ES): ANA CELIA MELO LOPES, PATRÍCIA MORAIS LIMA, SARAH SIQUEIRA SANTOS, ENZO MARQUES MIRANDA, ALINE ALVES, SARAH VITÓRIA ALVES FERREIRA e PABLO PERON DE PAULA.

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE E ESTRATÉGIAS DOS EMPREENDIMENTOS DA GASTRONOMIA NA CIDADE DE GRÃO MOGOL-MG

Introdução: a gastronomia contribui para o surgimento de produtos típicos em cada grupo de indivíduos, sendo utilizados, em alguns casos, com o intuito de perpetuar hábitos e costumes (CUNHA; OLIVEIRA, 2009). Além disso, a gastronomia apresenta-se como potencial para o desenvolvimento regional ao incorporar ingredientes típicos da região. Esses elementos não apenas satisfazem o paladar, mas também preservam tradições locais. Em Grão Mogol, temos como exemplo o tareco, que surgiu na família do Barão de Grão Mogol, mas se popularizou entre os moradores da cidade, até conseguir o *status* de prato típico (Carneiro, 2022). Nesta perspectiva, esta pesquisa analisa a vulnerabilidade inicial de negócios e estratégias dos empreendimentos criativos no setor gastronômico em Grão Mogol, usando o conceito *Liability of Newness (LoN)* da perspectiva científica proposta por Stinchcombe (1965). A vulnerabilidade inicial, aborda a estratégia organizacional sobre a sobrevivência das firmas nos primeiros estágios de seu ciclo de vida. Essa vulnerabilidade está associada a razões internas como a necessidade de aprender novas habilidades, funções e rotinas e, também, às externas, como a carência de vínculos e legitimidade com os *stakeholders* (Wiklund, Baker, & Shepherd, 2010). O município histórico de Grão Mogol está localizado no norte da Serra do Espinhaço, com cerca de 13.901 habitantes (IBGE, 2022). Atualmente, a cidade é reconhecida pelos atrativos naturais, patrimônios históricos e culturais. A pesquisa de campo abrangeu todo o município para identificar empreendimentos de economia criativa da gastronomia, um importante setor criativo, visto que, além dos sabores, estão incluídos todos os saberes e fazeres de uma comunidade, gerando um valor simbólico que posteriormente se transformará em um valor econômico potencialmente comercializável (DE PAULA, 2016). Desse modo, a pesquisa visa analisar, a partir das perspectivas dos empreendedores, quais os aspectos da vulnerabilidade inicial estão presentes nos empreendimentos gastronômicos. Pretende-se ainda, identificar as estratégias utilizadas pelos empreendedores para superar esses aspectos. Esta pesquisa pretende oferecer contribuições práticas ao oferecer um *framework* teórico-empírico que seja capaz de dar suporte para a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social sustentável. **Método:** realizou-se uma revisão da literatura para desenvolver o roteiro de entrevista com quatro seções: a primeira com uma pergunta sobre informações gerais para “quebra-gelo”; a segunda com quatro perguntas sobre o empreendimento; a terceira, são realizadas quatorze perguntas sobre vulnerabilidades; e a última, com dez perguntas que relacionam o empreendimento à economia criativa e ao turismo. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, realizadas no período de 23 a 27 de outubro e de 18 a 22 de dezembro de 2023. As entrevistas foram transcritas na íntegra e em seguida foi utilizado, como técnica de análise de dados, a análise de conteúdo (Franco, 2008). A categorização e análise das entrevistas, realizada com o auxílio do software Microsoft Word, revelou os fatores internos e externos que inicialmente impactam na vulnerabilidade dos empreendimentos, como o acesso a recursos e as capacidades organizacionais e algumas estratégias e ações que os empreendedores utilizam para superar a vulnerabilidade inicial. **Resultados:** foram entrevistados dez empreendimentos gastronômicos, identificados como E01 a E10. Na categorização das entrevistas, foram identificados como fatores internos que contribuem na vulnerabilidade dos empreendimentos gastronômicos: a ausência de rotinas organizacionais, como exemplificado pelo E06: "Eles me ligam e às vezes até falham, porque esqueço de anotar quando fazem encomendas, e a pessoa vai buscar e os salgados não estão prontos"; a necessidade de estabelecer novos papéis, conforme evidenciado pelo E07: "Agora estou triste, porque sinto que tudo vai parar em mim, já que faço de tudo e minhas filhas não sabem mais"; e a necessidade de

aprendizagem organizacional, como destacado pelo E02, que afirma não possuir controle financeiro de suas vendas. Além disso, foram identificados como fatores externos: a dificuldade de acessar recursos críticos, conforme evidenciado pelo E01: “então eu fui colocando como meta e em cada vez que eu trabalhava eu falava, isso aqui é para eu poder investir, eu deixava aquela reservinha para investir”; a dificuldade de estabelecer vínculos e legitimidade, como retratado pelo E05 que menciona a falta de reconhecimento “às vezes a gente sente muito que o trabalho da gente é desvalorizado”; e o baixo conhecimento de normas e leis, como E04 relata: “No começo os fiscais foram lá, aí eu falei, eu nem fiz e vocês já estão fiscalizando. Eles falaram, agora é o seguinte, pra fazer, você já tem que pagar primeiro e tal, a previsão de quanto você vai gastar ou de quanto você vai produzir e já paga.” Na categorização, buscou-se identificar outros aspectos que favorecem a vulnerabilidade dos empreendimentos. Entre os fatores relacionados a recursos, destacou-se o baixo capital financeiro, como relatado por E08: “E tem que ter outra atividade, né, porque tem criança na escola”. Nas entrevistas, não foram identificados duas categorias presentes nesse setor: a baixa legitimidade e o baixo capital social. Em relação aos aspectos relacionados às capacidades, tem-se: baixo nível de aprendizagem, conforme relatado por E03: “No segundo ano, fiz uma poda totalmente irregular, ela toda fui cortando de todo jeito.”; e baixo nível de competência organizacional, como relatado por E05: “nesse sentido, ainda estou muito relaxada, eu estou muito relaxada ainda, talvez de eu não colocar tudo no caderno.”. Entretanto, foi possível identificar que os empreendedores desenvolvem as suas estratégias para superar a vulnerabilidade. Dentre elas, destacam-se: gerenciar relacionamentos entre estranhos, como exposto por E02 “A gente ligou para um uvilista e pediu para ele que mandasse mais algumas viníferas. {...} falou que tinha sobrado 50 variedades da Merlot. Uva que a gente também não teria nem noção que se plantaria aqui. Não fazíamos ideia dessa uva. Ele manda 50 mudas da Merlot.”; Reunir recursos rapidamente e desenvolver capacidades, conforme E10: “A atividade minha eu comecei foi junto com meu pai e a minha mãe, né? Trabalhando na lavoura, na roça mesmo, mexendo com leite, fazendo requeijão, depois ele mexia também com rapadura, aí ele meio que não aguentou mexer mais com rapadura e eu continuei fazendo rapadura.”; **Discussão:** apesar de identificar diversos aspectos internos e externos que influenciam na vulnerabilidade inicial dos empreendimentos gastronômicos, os empreendedores utilizam estratégias que superam diversas dessas vulnerabilidades, como a capacidade de lidar com ambientes difíceis, envolvendo os *stakeholders* e a instituição de ensino superior. Para além das perspectivas da pesquisa, foi possível identificar que faltam oportunidades para a maioria dos empreendimentos comercializarem seus produtos; muitos precisam de outras fontes de renda para sobreviver. **Considerações finais:** a pesquisa sobre a vulnerabilidade inicial e estratégias dos empreendimentos gastronômicos em Grão Mogol revelou *insights* significativos sobre os desafios enfrentados no setor gastronômico. Identificou-se tanto fatores internos, como a necessidade de organização de rotinas organizacionais, quanto externos, como dificuldades de acesso a recursos e estabelecimento de vínculos. As estratégias adotadas pelos empreendedores para superar essas vulnerabilidades, como a gestão de relacionamentos e a rápida mobilização de recursos, destacam-se como catalisadoras do desenvolvimento desses negócios. A partir dos resultados da síntese dos resultados em um *framework* teórico-empírico, pretende-se a devolutiva aos sujeitos de pesquisa além do suporte ao poder público local no desenvolvimento de políticas públicas de apoio aos empreendedores da gastronomia em Grão Mogol. Espera-se que essas políticas públicas possam promover um ambiente mais favorável ao crescimento sustentável da gastronomia local, consolidando-se como um pilar fundamental do desenvolvimento regional.

Palavras-chave: Análise de Dados. Estratégias. Gastronomia. Vulnerabilidade Inicial.

Agradecimentos

Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -FAPEMIG pelo financiamento desta pesquisa. À Unimontes e a Modalidade de Iniciação Científica da Unimontes pela oportunidade de desenvolver a presente pesquisa.

Referências

- CARNEIRO, Luís. Gosto de Minas: Aprenda a Fazer o biscoito tareco. Minas Gerais. Disponível em: <<https://www.minasgerais.com.br/pt/blog/artigo/aprenda-a-fazer-o-biscoito-tareco>>. Acesso em: 13 de Jul. 2024.
- CUNHA, K. B.; OLIVEIRA, L. V.; A gastronomia enquanto atrativo turístico-cultural. 2009.
- DE PAULA, T. M. (2016). A economia criativa analisada na produção do souvenir gastronômico: um estudo sob o viés cultural. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade. Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, RS.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.
- FRANCO, M. L. P. B. Franco. **Análise do conteúdo. Brasília, DF: Líber Livro, 2008.**
- STINCHCOMBE, A. L. (1965). Organizations and social structure. In P. P. March (Ed.) *Handbook of organizations* (pp. 142-193). Rand McNally.
- WIKLUND, J.; BAKER, T.; SHEPHERD, D. O efeito da idade dos indicadores financeiros como amortecedores contra a responsabilidade da novidade. *Journal of Business Venturing*, 25(4), 423-437. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.011>>. Acesso em: 13 de Jul. de 2024